

Received-Makale Geliş Tarihi 13.12.2024
Published-Yayınlanma Tarihi 28.02.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (116), 359-376

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.14957755

Kenan Köklükaya

<https://orcid.org/0009-0004-9296-7952>
Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ordu / TÜRKİYE

Ramazan Kulak

<https://orcid.org/0000-0002-5226-445X>
Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ordu / TÜRKİYE

Yunus Emre Acep

<https://orcid.org/0009-0008-2635-8672>
Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ordu / TÜRKİYE

Ceyhan Kır

<https://orcid.org/0009-0002-9778-3445>
Altınordu Şehit Doğan Gökbulut İlkokulu, Ordu / TÜRKİYE

Ortaokullarda Yardımcı Kaynak Sağlamada Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlar

Problems Experienced by Teachers in Providing Auxiliary Resources in Secondary Schools

ÖZET

Öğretmenler tarafından öğretim faaliyetlerini istendik düzeyde başarıya ulaştırabilmesi, öğrenmeyi ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştırması, öğrenilen bilginin ve deneyimlerin kalıcılığını sağlayabilmesi ve öğretim süreçlerini daha eğlenceli ve güdeleyici hale getirebilmesi amacıyla eğitim öğretim sürecinde ders kitaplarının yanında değişik materyal ve yardımcı kaynaklar da kullanılmaktadır. Öğretim süreçlerinde farklı araç gereç kullanımı büyük önem taşıdığından okullarda öğretmenler tarafından yardımcı kaynak kullanılması gerekli hatta zorunlu hale gelmiştir. Bu araştırmanın amacı, resmi ortaokullarda görev yapan değişik branşlardaki öğretmenlerin yardımcı kaynak sağlamada karşılaştıkları sorunları incelemek ve getirilebilecek çözüm önerileri bağlamında öğretmenlerin fikirlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu resmi ortaokullarda görev yapan değişik branşlardaki 33 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın katılımcıları maksimum çeşitlilik yöntemiyle belirlenmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu toplanmış ve verileri analiz etmek için betimsel analiz tekniğinden faydalanılmıştır. Analiz sonucu elde edilen bulgulara göre ders kitaplarının nitelik sorunları olduğu, mevcut eğitim sistemimizde merkezi sınavların taşıdığı önem nedeniyle ders kitaplarının öğrencileri sınavlara hazırlanma aşamasında hem konu hem de soru çeşidi açısından yetersiz kaldığı ve öğrencinin öğrenme sürecine yeterince hizmet etmediği tespit edilmiştir.

Bulgular değerlendirilerek, araştırmaya katılan öğretmenler tarafından yardımcı kaynak alımlarının veli için maddi bir külfet oluşturduğu, yardımcı kaynakların veliye ek bir maliyet getirmesi nedeniyle öğretmenlerin velilerine yardımcı kaynak almada zorlandıkları, veliler tarafından ders kitaplarının yanında yardımcı kaynak alımının gereksiz görüldüğü, yardımcı kaynakların fiyatlarının yüksek olduğu, okul yönetimlerinin öğretmenlere kaynak kullanılmaması noktasında baskı yaptıkları, piyasada çok farklı kaynak bulunduğu ve bu durumun doğru kaynak seçimini zorlaştırdığı, yardımcı kaynakların bir bölümünde içerik sorunları olduğu görüşlerine ulaşılmıştır. Ders kitaplarının amaç ve işlevleri; öğrenmeyi yapılandırma, geliştirme, öğrenmeye rehberlik etme, kendi kendine öğrenme ile ölçme ve değerlendirmeye katkı olarak sıralanabilir. Ancak bu bahsedilen özelliklerin mevcut ders kitaplarında olmaması veya eksik yönlerinin olması yardımcı kaynak kitapların hazırlanışı ve niteliği ile görselliği öğretmen, öğrenci ve velileri kaynak kitap almaya mecbur bıraktığı görülmüştür. Bu çalışma sadece ortaokulları kapsamakta, bu alanda fazla çalışma olmaması nedeniyle diğer ilkokul ve lise kademlerinde de araştırmalar yapılarak literatüre kazanım sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Yardımcı Kaynak, Ders Kitabı, Eğitim Aracı

ABSTRACT

In order for teachers to achieve the desired level of success in teaching activities, facilitate learning and access to information, ensure the permanence of the information and experiences learned, and make teaching processes more fun and motivating, various materials and auxiliary resources are used in addition to textbooks in the education and training process. Since the use of different tools and equipment is of great importance in teaching processes, it has become necessary and even mandatory for teachers to use auxiliary resources in schools. The purpose of this research is to examine the problems encountered by teachers in different branches working in official secondary schools in providing auxiliary resources and to reveal the ideas of teachers in the context of possible solution suggestions. The study group of the research consists of 33 teachers in different branches working in official secondary schools. The participants of the research were determined by the maximum variation method. The data were collected by semi-structured interview form and descriptive analysis technique was used to analyze the data. According to the findings obtained as a result of the analysis, it has been determined that the textbooks have quality problems, that due to the importance of central exams in our current education system, the textbooks are inadequate in terms of both subject and question type in the preparation phase of the students for the exams and that they do not serve the student's learning process sufficiently. By evaluating the findings, it was reached that the teachers who participated in the research stated that purchasing auxiliary resources constitutes a financial burden for parents, teachers have difficulty in getting their parents to purchase auxiliary resources because auxiliary resources bring additional costs to parents, parents consider purchasing auxiliary resources besides textbooks unnecessary, the prices of auxiliary resources are high, school administrations pressure teachers not to use resources, there are many different resources in the market and this situation makes it difficult to choose the right resource, and some of the auxiliary resources have content problems. The purposes and functions of textbooks can be listed as structuring and developing learning, guiding learning, self-learning, and contributing to measurement and evaluation. However, it was observed that the absence of these mentioned features in the current textbooks or their deficiencies, the preparation and quality of auxiliary resource books, and their visibility forced teachers, students, and parents to purchase resource books. This study covers only middle schools and since there is not much work in this field, research can be conducted in other primary and high school levels and the literature can be added to.

Keywords: Supplementary Source, Textbook, Educational Tool

1. GİRİŞ

Araştırmanın bu bölümünde problemin durumu, araştırmanın amacı ve önemi, sayılılar, kapsam, sınırlılıklar ile tanımlar başlıklarına yer verilmiştir.

1.1. Problem

Eğitim ve öğretimin gerçekleşmesi için öğretim araçlarına gereksinim olup öğretmen ve öğrenci arasındaki en önemli iletişim kaynağı olan ders kitabı, dünyadaki tüm eğitim sistemlerinde dersin uygulanması, etkinliklerin belirlenmesi, dersin tekrarlanması ve ölçme ve değerlendirme aşamaları için temel araç olma özelliğini korumakla beraber istenilen davranışları kazandırma işlevinde en önemli rolü de oynamaktadır (MEB, 2021). Bedir ve Demir (2006) ders kitaplarının öğrencinin bilgiye daha kolay ve kısa zamanda ulaşması, öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olması ve öğrenme ortamının sağlıklı bir şekilde oluşması için kullanılan en yaygın araçlar olduğunu ifade etmişlerdir.

Ders kitabı ve eğitim araçları kurulca belirlenen ders kitapları ve eğitim araçları ile bunlara ait elektronik eğitim içeriklerinin niteliklerine dair kriterlere uygun olarak hazırlanır. Hazırlanan kriterler Başkanlıkça ilan edilir (T.C. Resmî Gazete, 14 Ekim 2021, sayı: 31628). Milli Eğitim Bakanlığı 25.09.2018 tarih ve 17422997 sayılı yazısında "...Bakanlığımızca öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitapları dışındaki diğer yardımcı materyallerin; okullarda/kuramlarda reklam ve tanıtımına izin verilmemesi, öğrencilerimize aldırılmaması, kullanımı konusunda zorlayıcı tutum içinde bulunulmaması ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması, yönetici ve öğretmenlerimizin bilgilendirilmeleri ve aksi uygulamalarda bulunanlar hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması için Valiliğinizce her türlü tedbirin alınması..." demek suretiyle, okullarda ders kitapları haricinde yardımcı kaynak kullanılması yasaklanmıştır.

Derslerde yardımcı kaynak kullanılması sorununun kamuoyunda iki şekilde tartışıldığını ve farklı kesimlerce bu görüşlerin desteklendiğini belirten Taş ve Minaz (2018) birinci görüşün kısıtlayıcı, otoriter, katı ve ezberci eğitim anlayışından daha demokratik ve esnek bir eğitim anlayışına doğru eğitimin sisteminin evrildiği bir dönemde öğrencilerin kullanımına sunulacak ders kitaplarının merkezden, eğitimin paydaşlarının da görüşü alınmadan belirlenmesinin ve öğretmen ile öğrenciye kitaplarını seçme hakkı verilmemesinin demokratik olmadığı görüşü olduğunu; ikinci görüşün ise MEB'in sınav merkezli ve öğrenciyi yarıştırır türden bir eğitim anlayışı yerine, öğrencilerin istek, kabiliyet ve ilgilerini belirleyen, nesnel ve bilimsel verileri dikkate alan, çağın gerektirdiği becerilerle sahip, problem çözebilen, yaratıcı düşünebilen, üreten, milli ve manevi değerlerini içselleştiren bireyler yetiştirme anlayışını benimsediğini vurgulayan, eğitimin niteliğinin artırılması için öncelikle öğretmen ve öğrenci motivasyonu ve eğitim-öğretim ortam ve süreçlerinin iyileştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğine değinen resmi görüş olduğunu ifade etmiştir. Öğretmenler tarafından öğretim faaliyetlerini istendik düzeyde başarıya ulaştırabilmesi, öğrenmeyi ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştırması, öğrenilen bilginin ve deneyimlerin kalıcılığını sağlayabilmesi ve öğretim süreçlerini daha eğlenceli ve güdeleyici hale getirebilmesi amacıyla eğitim öğretim sürecinde ders kitaplarının yanında değişik materyal ve yardımcı kaynaklar da kullanılmaktadır.

Öğretim süreçlerinde farklı araç gereç kullanımı büyük önem taşıdığından okullarda öğretmenler tarafından yardımcı kaynak kullanılması gerekli hale gelmiştir. Birçok araştırma, kendisine ders kitaplarını ve sahip oldukları nitelikleri konu edinmiş olup yapılan araştırmalarda, öğrencilerin ve öğretmenlerin büyük bir bölümü tarafından ders kitaplarının yetersiz bulunduğu, içerik sorunlarının olduğu ve ders kitapları sahip olmaları gereken niteliklere istenilen düzeyde sahip olmayıp öğrencilerin ilgisini ve dikkatini yeterince çekmediği sonucuna ulaşılmıştır (Gün, 2009).

Haşiloğlu, Güler ve Durmaz (2020) yardımcı kaynak kullanımına ilişkin yaptıkları bir çalışmada öğretmenleri yardımcı kaynak kullanmaya teşvik eden nedenleri; MEB merkezi sınavlarına paralel ve uygun olması, soru sayısının ve çeşidinin fazla olmasına bağlı olarak test çözümede pratiklik kazandırması, anlatım dilinin anlaşılabilirliği, konuların güncel ve kazanımlara uygun olması, ders kitaplarında hatalı bilgilerin yer alması olarak belirtmişlerdir.

Katipoğlu ve Katipoğlu (2016) yaptıkları çalışmada ders kitabının içeriğinin yeterli olup olmadığı, ders kitabı kullanımında esneklik olup olmadığı, ders kitabının kullanım sıklığının ne ölçüde olduğu, ders kitabının hazırlanmasında nelere dikkat edilmesi gerektiği sorularına yanıt aramışlardır. Yapılan araştırma sonucunda, öğretmenlerin ders kitabını yardımcı kaynaklara göre daha az kullandıkları, neredeyse tüm öğretmenlerin ders kitabını nitelik olarak yeterli bulmadıkları, kitapta yer alan örneklerin ve etkinliklerin yetersiz olduğu, soru sayısına ve çeşitliliğinin az olmasına bağlı öğrencileri merkezi sınavlara hazırlamada eksik kaldığı ve

bu yüzden de öğretmenlerin ders kitapları haricinde yardımcı kaynaklardan yararlandıkları bulgusuna ulaşılmıştır.

Mazlum ve Mazlum (2016) tarafından yapılan araştırma, ders kitaplarında kazanım ve konuya uygun, nitelikli ve ilgi çekici görsel ve içerik kullanılması gerektiği bulgusu elde edilmiştir. Yine öğretmenler tarafından mevcut kitapların içeriği desteklemeyen, konu ile ilgi seviyesi düşük görseller içermesi sorunu dile getirilmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen diğer bir bulgu da, ders kitaplarında renk çeşitliliğinin fazla olmasının görsel karmaşa oluşturduğu, bütünlüğü bozduğu, bunun da ders kitabının kullanılabilirliğini, anlaşılabilirliğini ve okunabilirliğini olumsuz yönde etkilemekte olduğudur.

Güngör ve Çavuş (2015) tarafından yapılan çalışmada, öğretmenin öğrenme ve öğretme sürecinde yardımcı kaynak kullanması, öğrencilerin ders akademik başarısını artırarak bilgilerin kalıcılığını sağlamakta olduğu; bunda kullanılan yardımcı kaynağın örnek, soru ve etkinlik bakımından zengin olması, görsel içerik bakımından farklılık içermesi ve öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun içerik ile görsellerin olması, konuların daha anlaşılır ve sade anlatılması, farklı kaynaklar olması sebebiyle farklı soru tiplerine ve çeşitlerine ulaşılabilir olması gibi faktörlerin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yazarlar, eğitimin kalitesinin istenilen düzeye çıkarılması için öğretim süreçlerinde çeşitliliğin artırılmasının önemli bir husus teşkil edebileceğini belirtmişlerdir.

Türkiye’de günümüzün okullarında öğrencilerin kullanımına sunulan ve ücretsiz dağıtımı yapılan ders kitaplarının farklı ülkelerdeki benzerleriyle karşılaştırıldığında nitelik açısından benzerlerinin gerisinde kaldıkları, niteliklerinin artırılması gerektiği ve bunun için de yeterince gayret gösterilmediği ya da yapılan iyileştirmelerin istenilen düzeyde olmadığı gözlenmektedir. Ders kitapları yazma, hazırlama ve basma konusunda yeterli bilimsel birikimin ve teknik deneyimin olmayışı, siyasal gruplarının çıkarlarına göre içeriklerin değiştirilmesi veya sansürlenmesi, yayınevlerinin, ders kitabı yazarlarının maddi çıkar temelli beklenti ve yaklaşımları, nitelik ve tasarım yönünden öğrencilerin dersleri anlamasında yetersiz kalmaları gibi, değişik etkenlerden kaynaklanan önemli sorunlar yaşanmıştır ve yaşanmaktadır (Aslan, 2010).

Gökçek ve Hacısalıhoğlu Karadeniz (2013) yaptıkları çalışmada, öğrencilerin ders kitapları haricinde yardımcı kaynakları tercih etme sebepleri incelendiğinde öğrencilerin öncelikle ders kitabında bulamadığı veya yeterince bilgiye ulaşamadığı ve anlamakta zorlandığı konuları çalışırken bu kitaplara yöneldikleri sonucuna ulaşılmıştır. Yazarlar, bu durumun öğrencilerin genellikle ders kitaplarını soru çeşidi ve sayısı bakımından yetersiz bulmalarından ve merkezi sınava yönelik soruların yardımcı kaynaklarda daha fazla yer almasından dolayı bu kitaplara yöneldiğini ifade etmişlerdir. İlgili alanyazında da görüldüğü gibi ücretsiz olarak öğrencilere dağıtımı yapılan ders kitaplarında nitelik sorunları bulunmakta olup eğitimin paydaşları tarafından kullanımında da memnuniyetsizlik duyulan ders kitaplarının haricinde alternatif kaynak kullanımına Bakanlık tarafından kısıtlama getirilmiştir. Bu bağlamda; öğretmenlerin yardımcı kaynak temini ve kullanımı noktasında hangi sorunlar ile karşılaştıkları, yardımcı kaynak seçiminde hangi kriterleri göz önünde bulundurdıkları, yardımcı kaynak kullanımının öğrenci ve öğretmene sağladığı yararlar tam manasıyla bilinmemektedir. Bu nedenle, bu çalışmada öğretmenlerin yardımcı kaynak temini ve kullanımı konusuna ilişkin düşünceleri ile yaşadıkları sorunların ele alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1.2. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ortaokullarda görev yapan değişik branşlardaki öğretmenlerin yardımcı kaynak sağlamada karşılaştıkları sorunları incelemek ve getirilebilecek çözüm önerileri bağlamında öğretmenlerin fikirlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.

1. Yardımcı kaynak kullanımına ilişkin düşünceleriniz nelerdir?
2. Ders kitabı dışında yardımcı kaynaklar kullanmaya sizi yönelten sebepler nelerdir?
3. Yardımcı kaynak seçiminde ne gibi kriterlere bakıyorsunuz ve dikkat ediyorsunuz?
4. Yardımcı kaynakların kullanılmasının öğretmen ve öğrenciye ne gibi faydası olduğunu düşünüyorsunuz?
5. Yardımcı kaynakların temininde ve kullanımında yaşadığınız sorunlar nelerdir?

1.3. Araştırmanın Önemi

Türk milletinin bütün fertlerini Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak yetiştirme görevini üstlenen eğitimin temel unsurlarından olan öğretmenlerin, eğitim öğretimin bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesinde ve başarıya ulaşmasında rolü yadsınamaz bir gerçektir. Eğitim öğretim süreçlerinin

başarıya ulaşmasında ise öğretmenlerin en önemli argümanı eğitim materyalleri ve ders kitaplarıdır. Ders kitapları, öğretmen ve öğrencilere hem sınıf içi ve hem de sınıf dışı etkinliklerde önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu nedenle öğrenme sürecinde yer alan ders kitaplarının nitelikli, kullanışlı ve kaliteli olması bir zorunluluktur.

Bireyler, farklı zekâ alanlarına sahip olmakla birlikte farklı öğrenme, iletişim kurma, problem çözme, ilgi ve beceri alanlarına sahiptir. Her çocuğun tek ve kendine özel bir dünyası olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda; her öğrencinin anlama ve öğrenme şekli ve kapasitesinin farklı olduğu söylenebilir. Aynı öğrenme ortamında bu kadar farklılığa sahip öğrencilerin bir arada bulunması öğrenme yöntem ve tekniklerinin, ders kitaplarının, eğitim materyallerinin çeşitlendirilmesini zorunluluk haline getirmektedir. Buna rağmen öğrencileri tek bir ders kaynağına zorlamak; öğretme süreçlerinin sekteye uğramasına ve zorlaşmasına neden olacak, anlama ve algılama seviye düşecek, istenilen başarının yakalanması engellenmiş olacaktır. Bu olumsuzlukların önüne geçmek isteyen öğrenci ve aileleri farklı yasal veya yasal olmayan çözümler üretmeye başlayacaktır. Aksine ders kaynakların çeşitlenmesi, öğrencilerin öğrenme yeteneklerine değişik açılardan ulaşmayı sağlayacağı gibi bilgilere de kolayca ve hızlıca ulaşma olanağı sunacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığınca veliye maddi külfet oluşturması gibi gerekçelerle öğretmen ve öğrencilere dağıtımı yapılan ders kitapları dışındaki diğer yardımcı materyallerin kullanılması resmi ve özel okul ile kurumlarda yasaklanmıştır. Bu durum, Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin “Öğrencilere aldırılmayacak kitaplar” başlıklı 32. maddesinde “Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılmaz.” şeklinde belirtilmiştir.

Bu araştırma, görüşlerine başvurulmuş katılımcıların, yardımcı kaynakların tercih edilme/edilmeme nedenlerine, kullanımında ve kaynak sağlamada yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerini net olarak ortaya koyması açısından önemlidir. Araştırmada elde edilen bulguların, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde benzer koşullarda ve okullarda görev yapan öğretmenlerin yardımcı kaynak sağlamada karşılaştıkları sorunları ortaya koyarak daha hızlı ve etkili bir şekilde çözümü için karar vericilere yol göstereceği düşünülmektedir.

1.4. Sayıtlar

1. Görüşmelere katılan öğretmenlerin yardımcı kaynak sağlamada karşılaştıkları sorunlarına ilişkin sorulara içten, gerçek, samimi ve doğru bir şekilde yanıt verdikleri varsayılmıştır.
2. Araştırma örnekleminde alınan öğretmen branşlarının diğer branşlar için de tipik örneğini teşkil ettiği kabul edilmiştir.

1.5. Sınırlılıklar

Bu araştırma, katılımcıların, görüşme formundaki sorulara verdikleri cevaplar ve bu formdan elde edilen veriler ile sınırlıdır.

Bu çalışma;

- 1.Ordu ili Korgan ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılında resmi ortaokullarda görev yapan 33 (Otuz) öğretmenden toplanan veriler ile sınırlıdır.
- 2.Yardımcı kaynak sağlamada öğretmenlerin yaşadıkları sorunlarına ilişkin ilişkin bilgiler katılımcıların, görüşme formundaki sorulara verdikleri cevaplar ve bu formdan elde edilen veriler ile sınırlıdır.

1.6. Tanımlar

Ders Kitabı: Eğitim ve öğretim programları çerçevesinde hazırlanmış, Kurulca örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrencilere okutulması uygun bulunan dijital veya basılı ortamdaki kitap ve ekleri veya model örneğini ifade eder (MEB, 2021).

Yardımcı Kaynak Kitabı: Ders kitaplarında yer alan konuların tamamını ya da bir bölümünü daha detaylı olarak işleyen kaynaklardır (Binbaşığıolu, 1972).

Eğitim Aracı: Alanda ders kitabı olmaması veya tek ders kitabı olması hâlinde, ikinci bir kitap onay alınca kadar Kurul kararı ve Bakan onayı ile ilgili hizmet birimince hazırlanan dijital veya basılı ortamdaki kitap ve eklerini ifade eder (MEB, 2021).

Öğrenci Çalışma Kitabı: Öğrenme sürecini ve Ders kitabını desteklemek üzere öğrenciye yönelik hazırlanan basılı veya dijital kitabı ifade eder (MEB, 2021).

Öğretmen Kılavuz Kitabı: Öğretmeni desteklemek üzere üretilen basılı veya dijital kitabı ifade eder (MEB, 2021).

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Bu bölümde, araştırmanın temel kavramlarına ve araştırmanın kuramsal çerçevesine yer verilmiştir.

2.1. Ders Kitabı

Ders kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları yönetmeliğinde “Herhangi bir eğitim ve öğretim programı çerçevesinde hazırlanmış, Kurulca örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulması uygun bulunan basılı veya dijital ortamdaki kitap ve ekleri veya model prototipi” olarak tanımlanmıştır.

Şahin ve Turanlı (2005) tarafından ders kitapları, bilgi aktarımı özelliğine sahip, “doğru” olarak kabul edilen bilgilerin öğrenciler için düzenlenmiş, öğretimde önemli yeri olan, öğrenmeyi kontrol eden ve etkileyen bir araç olarak tanımlanmıştır. Yazarlara göre ders kitapları konu ve kazanımlarla ilişkili ayrıntılı bilgi verme, bilgiler arası bağ kurma, öğrenmeyi kontrol alıştırmaları, etkinlikleri ve çalışma soruları barındırma özellikleri ile diğer kitaplardan ayrılır.

Semerci (2004)’ye göre ders kitabı, öğretim süreçlerinde pratiklik sağlayan, tüm öğrencilerin ücretsiz ulaşabildiği, bilgilerin doğrudan öğrenciye aktarıldığı sürekli kullanıma uygun önemli araçlarından birisidir. İyi hazırlanmış nitelik sorunu olmayan bir ders kitabı hem öğrencilere hem de öğretmenlere büyük oranda fayda sağlamanın yanında öğrenme süreçlerine de kılavuzluk eder.

Bayrakçı (2005) ders kitaplarının, bilgilerin öğrenciye aktarımı sürecinde öğrencinin yaş ve bilgi seviyesine uygun, öğretim amacıyla kullanılan, öğretim programları esas alınarak hazırlanmış basılı veya dijital eğitim araçları olan ders kitaplarının en yaygın temel öğretim materyalleri olduğunu ifade etmiştir.

Cumhuriyetten günümüze kadar ders kitapları konusu siyasal hükümetlerin programlarında yer almıştır. Bu programlarda tek kitap düzeni uygulanması, ders kitaplarının güncel tutulması, ders kitapları ile ilgili maddi çıkar beklentilerine son verilerek ders kitaplarının ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılması gibi konular yer verilmiştir (Bayrakçı, 2005).

Kılıç ve Seven (2004) yaptıkları çalışmada öğretim araçlarının seçiminin öğretimin hedeflerinin gerçekleşmesinde önemli olduğunu vurgulamışlardır. Yazarlara göre öğretmenler, öğretim süreçlerini planlarken en uygun öğretim araçlarını, öğretim strateji, yöntem ve tekniğini seçmeye gayret göstermekte olup öğretim aracın amaca uygun olması, kolay ulaşılabilirliği, zaman ve maliyet açısından ekonomik oluşu, farklı zekâ ve duyu alanlarına yönelikliği gibi pek çok faktör öğretmenlerin kaynak ve ders aracı seçimini etkilemektedir. Ders kitapları öğretimde bir amaç değil araçtır. Kitaplar, öğrencinin öğrenimine yardımcı bir araçtır.

Öğretim materyallerinden birisi olan ders kitabı, öğrencinin kazanımlarla ilgili temel bilgileri edinmesini, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırıcı ve sağlayıcı yapı ve içerikte hazırlanmalıdır. İçerik geçerli, güvenilir, güncel ve objektif bilgilere dayandırılmalı; kavram yanlışlığı, hatalı genelleme, tutarsızlık ve çelişkiye yol açabilecek bilgi ve ifade tarzı barındırmamalı, öğretim programının tüm kazanımlarını karşılamalı, kazanımlar sadece “ödev, proje, alıştırma, sıra sizde vb.” ile verilmemelidir (TTKB, 2013).

2.1.1. Ders Kitaplarının Önemi

Litaratür taraması yapıldığında birçok farklı tanımlamaların olduğu ders kitapları var olan öğretim araçları arasında bilgileri detaylı aktarma, bilgiler arasında bağlantılara açıklık getirme, öğrencilerin kendi kendilerini geliştirebilmelerine yardımcı olma, öğrencinin bilgilerini düzenlemesine ve kalıcı hale gelmesine katkı sağlama, alıştırma soruları ve etkinliklerle diğer kitaplardan farklılaşan önemli niteliklere sahip araçlardır. Bir derste kullanılan ve ilgili dersin gelişmesine, o ders ile ilgili gerekli bilgileri vermesine ayrıca bilgileri hayata uyarlama ile uygulanabilirliği olan en önemli görevlere sahip olan ders kitapları vazgeçilmez durumdadır.

Ders kitapları öğretim programlarının sahip olduğu hedefleri daha somut hale getiren, sınıf içi süreçleri ciddi derecede etkileyen ve sınıfa rehberlik eden önemli araçlardır (Yılmaz vd.,1998). Eğitimde önemli bir yere sahip olan ders kitaplarının birçok açıdan avantajları ve dezavantajları vardır. Merkezi duruma tamamen getirilmeden kullanılan ve özenle hazırlanıp seçilmiş öğretmen ve öğrenci tarafından özenle kullanılan ders kitapları eğitime ciddi fayda sağlamaktadır. Öğretmenlerin sınıf ortamında ders kitapları ile sunduğu bilgiler belirli bir kalıba bağlı kalmadan istediği zaman ulaşabilme fırsatı oluşturmaktadır. Ders kitapları eğitim öğretimi şekillendirecek ve alternatifleri sunacak bir biçimde hazırlanması nedeniyle öğrencileri farklı

çeşitlikte kaynaklara yönlendirme özelliklerine de sahiptirler (Alkan, 2011). Dersin içeriğine göre dersin verildiği sınıfın seviyesine uygun hazırlanan ders kitapları müfredata uygun sistematik bir düzende sunması sayesinde içeriğin de düzenli kademeli ve eksiksiz verilmesini sağlayarak ders kitaplarını daha da önemli hale getirir. Yeni mesleğe başlayan öğretmenler içinde özellikle ders kitapları çok önemli bir yeri vardır. Ders kitapları öğretmenin yeteneklerini daha iyi kullanmalarına ve planlı bir şekilde bilgileri öğrencilere aktarabilmelerine olanak sağlamaktadır. Genel olarak nitelikli duruma getirilen ve her anlamda ilgi çekici ve planlı tasarlanan ders kitapları verim konusunda oldukça yüksek olma özelliğiyle öğrencilere daha çok hitap etmekte öğretmenlere ise rehberlik yapmaktadırlar. Diğer taraftan iyi tasarlanmayan öğrencilerin ilgisini çekerek öğrenmeye teşvik etmeyen ders kitapları yetersiz olması nedeniyle olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir (Uzuntiryaki ve Boz, 2006).

Önemli bir görevi yerine getirmek üzere yola çıkan ders kitapları nitelik yönünden de yeterli olması gereklidir. Bu yeterlilik sağlanması üzerine yapılacak çalışmaların başında hazırlık aşaması önemlidir. Öğrencilerin faydalanabilmeleri için bir kaynak gerekliliği olduğundan ders kitaplarının öğrenci seviyesine uygun, açık ve anlaşılır sunuma sahip ve planlı olması gerekmektedir. Verilen konuların öğretim programlarının içeriğine uygun ve hedeflere ulaşacak niteliklere sahip olması gerekliliğide ders kitaplarının önemli özelliklerindedir. Öğretmen ve öğrenciler arasında iletişimi ve etkileşimi sağlayan ders kitapları önemli bir konumda ve nitelikte olması şarttır (Katipoğlu ve Katipoğlu, 2016). Kitap formatına uygun olmayan bazı bilgiler öğrencilerin sahip olmalarını istedikleri yetkinlikleri sağlamak içinde uygun değildir. Bu özellikteki ders kitaplarında eksikliği gidermek için yardımcı materyallerle desteklenmesi gerekmektedir. Okullara verilen ders kitaplarının yanında aynı hedef öğrenciler ve aynı seviyede tasarlanmış ve hazırlanmış olan yardımcı kaynak kitaplar, etkinlik ve alıştırmaya kitapları bahsedilen yardımcı kitaplardan biri olarak düşünülmemelidir. Ders kitapları ile birlikte görüntülü, sesli ve yazılı olarak eğitim öğretim sürecini verimli hale getirmek için ders kitabının yanında kullanılan materyallerdir (Aktürkoğlu, 2020). Belirli bir kitle için hazırlanan ders kitapları planlanmasından kullanılmasına kadar tüm süreçlerde hedef kitlenin pedagojik ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak nitelikte olması durumu göz ardı edilmemelidir. Soyut programları da somut hale getirerek sunabilen ders kitapları birçok bilimsel alanda öğrencide ilk algıları oluşturabilmektedir. Bireysel ve toplumsal bilinç ve algıyı oluşturmada da etkili olan ders kitapları sayısal bilgileri de içermektedir. Eğitim felsefesi konusunda okutulduğu Ülkenin değer ve kültürlerini de yansıtan ders kitapları yukarıda değinilen ve daha çok bahsedilmesi gereken özellikleri olan önemli bir materyaldir ve önemini uzun yıllardır korumaktadır. Müfredatı planlı ve programlı bir halde sınıf ortamında öğretmen ve öğrenci ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak somutlaştıran önemli yazılı kaynaklardır.

2.1.2. Türkiye’de Ders Kitabı Kullanımı

Genel bir değerlendirme yapıldığında ders kitaplarının eğitimdeki önemi ve kullanımında Ülkemizde ana unsur olarak önem verilen ve kabul gören materyallerin başında gelmekte olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun sebeplerine değerlendireci olarak bakıldığında önemli değerlerin ders kitapları ile bir sonraki kuşaklara aktarma işlevlerinin olması amacı olduğunu görebiliriz (Çalışkan, 2006). Merkezi sınavlar hazırlıkları başta olmak üzere öğrencilerin hazırlık yaptığı diğer tüm sınavlarda öğretmenler tarafından yetersiz olarak görülen ders kitapları, alıştırmaya ve örnek soruların azlığı nedeniyle öğrencileri yardımcı kaynaklara yönlendirmektedir.

Merkezi sınava yoğunlaşan öğrenciler açısından burada belirtilen eksiklikler öğrenciler üzerinden daha fazla baskı oluşturacağından öğrencileri olumsuz olarak etkileyebilecektir. Bu eksikliğin tespit edilerek giderme yollarının denenmesi ve en iyi olanın eklenmesi gereklidir. Öğrenci ve öğretmenlerin işbirliği içerisinde kullanabilecekleri öğrencilerin, bilişsel gelişim seviyelerine uygun bir hale getirilmesi önem arz etmektedir (Katipoğlu ve Katipoğlu, 2016). Ders kitapları bazen test kitaplarının gerisine düşmekte bu durum önemini zayıflatmaktadır. Bu durumda öğretmenlerin yaklaşımı ders kitaplarının kullandırma konusunda önemli olmakta, öğrencileri ders kitabı kullanmaya teşvik etmektedir. Uzun zamandır ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması öğretmenlerin ders kitaplarını tercih etme durumuna son vermiş ve tek kitap kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu durumda öğretmenlerin ders kitaplarını benimsemesi gerekmektedir.

Ders kitaplarını sadece ödev verme amaçlı kullanan öğretmenlerin olduğunu da görebilmekteyiz (Işık, 2003). Haşiloğlu, Güler ve Durmaz (2020) araştırmalarında ortaokul sosyal bilgiler ve fen bilimleri branş öğretmenlerinin kaynak kitap aldırma alternatiflerini ve ders kitaplarının da kullanılması ile birlikte yürütülen çalışmalarını incelemişlerdir. Yapılan araştırmanın sonucuna bakıldığında ise öğretmenlerin ek kaynak aldırma çalışmalarında bu kitapların merkezi sınavlara uygunluğu, pratik test çözme alışkanlığı kazandırması, daha yalın anlatımının olması, güncel konulardan bahsetmesi, ders kitaplarında hatalı bilgilerin var olması, soru çeşitliliğinin ve sayısının fazla olması şeklinde ortaya konulmuştur. Uzuntiryaki ve Boz (2006), ders

kitaplarını içerik anlamında yetersiz gören öğretmen adaylarının ders kitaplarını kullanmayı ve kullandırtmayı çok fazla tercih etmediklerini ortaya koymuşlardır. Bu durum açıklanacak olursa ders kitaplarının daha çok müfredatı takip etmek ve müfredat hakkında bilgi almak amaçlı olduğu gözlemlenmektedir. Konuların ders kitaplarında yüzeysel sunulması ve bilgi hatalarının çok olması öğretmenlerin ders kitaplarını daha az kullanmalarının sebepleri arasındadır. Ciddi bir ön hazırlık ve kapsamlı bir tarama gerektiren süreç olan ders kitapları bu ciddiyete uyulursa ve aynı zamanda ilgili kişi ve kurumlarla iletişime geçilmesi ve sürecin yeterlilik düzeyi yüksek kişilerce yürütülmesi ders kitaplarını yukarıdaki olumsuz durumlardan kurtaracaktır bağlıdır (Semenderoğlu ve Gülersoy, 2005).

2.1.3. Ders Kitabı ile İlgili Araştırmalar

Ders kitapları üzerine yapılan çalışmalar nitelik ve nicelik bakımından yapılan çalışmalarda dahil akademik olarak daha yakın zamanda başlamıştır (Karatay, 2007: 50). Bu bağlamda ülkemizde son yıllarda yapılan akademik çalışmaların bir kısmı çeşitli boyutlara değinerek ortaya konulmuştur. Akkaya ve Susar Kırmızı (2007), “Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” isimli çalışmaları, 2005–2006 eğitim öğretim yılında İzmir “in Buca ilçesinde 31 ilköğretim okulunda çalışan 156 adet öğretmene çeşitli sorulardan oluşan anket yapmışlardır. Bu çalışmadan elde edilen verilere bakıldığında; Öğretim Programı’na yönelik yeterli bilgiye sahip olan öğretmenlerin sahip olmadığını söyleyen öğretmenlere oranla ders kitapları ile ilgili düşüncelerinin daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hazırlanan kitabı daha iyi anlamak için kitapta uygulanan ve yer alan yöntem ve tekniklerine hakim olmak için öğretim programları hakkında bilgiye sahip olmaları gerekliliği doğduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda eğer programlar hakkında yeterli b ilgiye sahip değilseler, öğretmenler kitapları anlamada, gerekse uygulamada sorunlar yaşadıklarından olumsuz görüş bildirdikleri ortaya konulmuştur. Zorbaz (2007), “Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Kelime – Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme” isimli araştırmasında ders kitaplarındaki masalların kelime ve cümle uzunluklarının sınıflara göre farklılıklarını konu almıştır. Çalışma sonucunda, ders kitaplarında yer verilen hikâye ve masalların kelime ve özellikle cümle uzunluklarının, öğrencilerin Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz kitaplarında sınıf düzeylerine dikkat edilmediği cümle uzunluğu ve kelime uzunluklarının aynı olduğu artış göstermediği, sadece metin geçişlerinde bir miktar değişim olduğu bunların haricinde sınıflara göre belirli bir değişimin olmadığı tespit edilmiştir. Çeçen ve Çiftçi (2007), bu ders kitaplarının 3 ünü karşılaştırmış kitaplarda yer alan metinleri tür ve tema açısından yapılan karşılaştırmada, metin türleri bakımından farklılıklar içerdiğini tespit etmişlerdir. Bu araştırma ile belirli yayınevlerinin kitaplarını okumaya mecbur bırakılan öğrencilerin metin türleri anlamında farklı türlerle tanıştırılmaları bağlamında yetkililer tarafından, belirlenecek olan türlerin çok önceden tespit edilip planlanması gerekliliği olduğu yönünde görüşlerini ortaya koymuşlardır. Bedir ve Demir (2006) Ders Kitaplarını içerik, dil ve anlatım, değerlendirme kapsamında incelemişlerdir. Çalışma sonucunda Türkçe Programı doğrultusunda hazırlanan bazı sınıf düzeyi Türkçe ders kitapları ile ilgili öğretmenlerin olumlu görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu çalışmada özellikle anlatım ve dil konusunda öğretmenler olumlu görüşler söylerlerken, aynı öğretmenler değerlendirme açısından daha az yeterli olduğu bağlamında görüş belirtmişlerdir. Kolaç (2003), ders kitaplarını değerlendirmede yine öğretmen görüşlerine başvurmuştur. Çalışmada Eskişehir Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan öğretmenlere, dördüncü sınıf Türkçe ders kitapları ile ilgili olarak; “fiziksel görünüm, içerik (metinler, dil ve anlatım ve dilbilgisi) ve alıştırma ve değerlendirme” ile ilgili sorulardan oluşan anket uygulanmıştır.

2.2. Eğitim Araçları

Bayraktar (1994)’a göre eğitim öğretim sürecinde bir konunun işlenmesi esnasında faydalanılan her kaynak eğitim aracıdır. Öğrenme sürecinde, bilginin aktarılmasını sağlayan kanallara yeni sembollerini ileten araçlara ihtiyaç duyulmakta olup bu araçlara ders araç gereçleri denir. Başka bir ifadeyle ders araçları, öğretmenin ders esnasında, bilgiyi, olayları ya da nesnelere ifade etmek, aydınlatmak, açıklamak ve öğrenciye kalıcı bilgiler edindirmek amacıyla kullandığı malzemedir. Öğretmen, öğrenmeyi kolaylaştırmak için dersin içeriğine ve hedeflenen kazanımlara uygun araç-gereçleri kullanmalı ve alışkanlık haline getirmelidir. Bunun nedeni olarak da genelde öğretim süreçlerinde, daha özelden öğretmenlerde araç-gereç kullanma alışkanlığının istenilen düzeyde olmamasını göstermektedir. Yazar, okullarda dağıtılan araç gereçlerin yeterli olmadığını, eğitimciler tarafından gerek öğrencilere gerekse eğitim kurumlarına birçok araç gereç aldırıldığını, ancak bunların bir bölümünün yeterince kullanmadığını ve öğrencilere bunları nasıl kullanacaklarını öğretilmediğini, hatta yıllar önce gönderildiği halde ambalajında duran, istifadeye sunulmayan araç-gereçlerin eğitim kurumlarında bulunduğunu ifade etmiştir.

2.3. Yardımcı Kaynaklar

Yardımcı kaynak kitaplar, ders kitaplarında yer alan konuların tamamını ya da bir bölümünü daha detaylı olarak işleyen kaynaklardır (Binbaşıoğlu, 1974). Aktürkoğlu (2020) çalışmasında, yardımcı materyallerin öğretmenin etkili öğretim ortamı oluşturabilmesi için ilgili ders kitabıyla ilişkili şekilde tasarlanmış ve kullanıma sunulmuş, ilgili ders kitabıyla beraber sesli, görüntülü veya yazılı bir biçimde hazırlanıp kullanılan materyaller olduğunu ifade etmiştir.

Binbaşıoğlu (1974) göre yardımcı kaynaklar ders kitaplarında verilen konuların tamamını veya bir bölümünü daha ayrıntılı olarak işleyen kitaplardır.

Esirgemez (1995) İlkokullarda matematik derslerinde okutulan ders kitaplarının öğrenmeyi sağlamadaki katkıları yönünden öğretmen görüşlerini almak amacıyla yaptığı araştırmasında; öğretmenlerin tamamına yakını ders kitaplarının yanında yardımcı kitapların da gerekli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca yazar çalışmasının sonucunda, ders kitaplarında yer alan sorularının yetersiz olduğu, ders kitaplarının öğretmene öğretim sürecinde yeterince yardımcı olmadığı ve işini kolaylaştırmadığı, ders kitaplarının öğrencilerin öğrenme düzeylerini yeterince ölçmediği, ders kitaplarındaki matematik kuramları ile ölçme ve değerlendirme kriterlerinin güncel olmadığı, kitapların içerik yönünden yetersiz olduğu, öğrencilerin ilgisini çekmediği, öğrencileri araştırmaya ve etkinliklere yeterince yönlendirmediği ve konuların somuttan soyuta ve basitten karmaşığa öğrencilere aktarılması kriterlerini yeterince sağlamadığı bulgularına ulaşmıştır.

Taş ve Minaz (2018) yaptıkları çalışmada özellikle son yıllarda merkezi sınava dayalı eğitim anlayışının giderek yaygınlaşması nedeniyle, özellikle ortaokul ve lise basamağında ders kitabının yanında yardımcı kaynaklarının kullanımı da hızla arttığını ifade etmişlerdir. Yardımcı kaynakların, görsel açıdan öğrencinin ilgisini ve dikkatini çekmesi, güncel değişikliklere uygun hazırlanması, öğretmenlere çeşitli ders araç-gereçleri sunarak öğretim süreçlerini çeşitlendirmesi, ek çalışma kaynakları ve testler vermesinin hem öğrencilerin hem velilerin hem de öğretmenlerin yardımcı kaynak kullanımı konusunda istekli olmasına neden olduğu yazarlar tarafından ortaya konulmuştur.

Ders kitapları ile ilgili yapılan değişik çalışmalar, öğrencilere ücretsiz olarak dağıtımı yapılan ders kitaplarından duyulan memnuniyetsizliği ortaya koymakta ve alternatif kaynak kullanımlarına ise Bakanlık tarafından bir kısıtlama getirildiğini belirtmektedir. Öğretmenlerin Bakanlığın ders kitapları haricinde yardımcı kaynak kullanımı noktasında yasaklayıcı tutumu karşısında nasıl bir tercihte buldukları bilinmemektedir (Özmantar vd., 2017).

Özmantar, Dapgın, Çırak Kurt ve İlgün (2017) tarafından yapılan çalışma kapsamında katılımcı öğretmenlerden elde edilen verilere dayalı olarak, öğretmenlerin büyük bölümünün ders kitabı haricinde yardımcı kaynak kullandıkları ve öğrencilerine de değişik yollarla kaynak kitapları edinmeleri için teşvik edici bir tutum benimsedikleri görülmüştür. Yazarların çalışmasına katılan öğretmenler için Millî Eğitim Bakanlığının kaynak kullanılmaması yönündeki düzenlemelerinin, ders kitabı dışında kaynak kullanımında çok etkili olmadığı ifade edilmiştir. Bunun nedeni olarak da öğretmenleri kendilerini ekstra kaynak kullanmaya iten sebepler bulunduğunu; ders kitaplarının hem soru bakımından hem konu içerik hem de öğrenci seviyesi ve gelişim özelliklerine uygunluk bakımından beklentilerini karşılamadığı gösterilmiştir. Ders kitaplarının yanında kaynak kitap kullanımına iten nedenlerin başında merkezi sınavlar olduğu görülmektedir. Ders kitapları öğretmen ve öğrenciler tarafından sınavlara hazırlık sürecinde yeterli bulunmamaktadır. Bu nedenle ders kitaplarına ek olarak merkezi sınavlara yönelik soru ve etkinliklerin yer aldığı yardımcı kaynakların Millî Eğitim Bakanlığınca geliştirilerek dağıtımı yapılmaya <https://eba.gov.tr/> adresinde yayımlanmaya başlanmıştır.

2.4. Öğretim Aracı

Ders, öğretmen ve öğrenci amaç, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda, sınıf veya okul ortamında bulunması gereken ve somut olarak algılayabildiğimiz haritadan yazı tahtasına kadar tüm nesnelere kapsayan kapsamlı nesnelere topluluğudur (Yeşilyurt, 2019).

Sadece öğretmenin sunum yaptığı hiçbir görsel veya işitsel aktivite içeren materyallerin olmadığı sınıfta olmak sıkıcı, değil mi? Bu durumda öğretim araçları büyük bir sorunu ortadan kaldırmaktadır. Özel yardımcı olarak nitelendirebileceğimiz öğretim araçları, öğretmenlerin ders kitaplarındaki konuları daha iyi açıklamak için kullandıkları yardımcı gereçlerdir. Heyecanlı ve daha anlaşılır hale getirilen öğrenme durumu için öğretim araçları süper kahramanlar gibidirler. Öğretim araçlarına çizimler, videolar ve basit sesler gibi araçlarda dahil edilebilir (Demirel, 2007).

Her şekil ve boyutta olabilen öğretim araçları bize yeni fikirleri anlamamız için yardımcı olurlar. Yine öğrenmeyi eğlenceli hale getirebilen müzik ve ilginç seslerde kalıcılığı artırır. Bu büyüleyici ve farklı yönleri olan öğretim araçları öğrenmeyi sihirli bir değnek gibi heyecanlı hale getirerek zor konularında öğrencilerin anlamalarını sağlayarak çabuk hatırlamalarına yardımcı olurlar. Bu yolculukta en büyüğü arkadaşlardan olan ve eğitimi maceraya dönüştüren öğretim araçları merak edilen konulara da açıklık getirebilmektedirler. Merak duygusunu artırarak bilgileri kalıcı hale getiren bu araçlarımız akademik performansa önemli ölçüde etki ettiğini görebilmekteyiz. Örneğin, araştırmalar, videolar ve etkileşimli simülasyonlar gibi çevrimiçi öğretim araçlarının öğrencilerin fizik gibi karmaşık konuları anlamalarını ve hatırlamalarını geliştirdiğini bulmuştur. Çalışma, bu tür araçları kullanan öğrencilerin testlerde kullanmayanlara göre %23 daha yüksek puan aldığını ortaya koymuştur. Öğretim araçları yanımızda olduğunda, akademik başarılarımızda daha da yükselttiğini ortaya koymuşlardır (Küçükahmet,2016).

2.5. Öğretim Gereci

Yaygın ve örgün eğitim kurumlarında öğretim araçları yardımı ile kullanılabilen ve öğrencilerin öğrenme ortamlarıyla etkileşimini artıran basit malzeme veya kaynaklara denir (Yeşilyurt ve Kazu, 2006).

Uzun süreli eğitimin temelini ders kitapları oluşturmuştur. Fakat günümüzde gelişen teknolojik fırsatlar nedeniyle ders kitabı ve öğretmenlerin yanında birçok kaynak ve metaryallerle çok boyutlu öğrenme fırsatı yaratan eğitim gereçleridir. Yine günümüzde görsel ve işitsel gereçler etkili öğrenme ortamlarının ve sınıf içi öğrenme ortamlarının sağlanmasında ön plana çıktığını görebilmekteyiz. Öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında ve etkili öğretim ortamının oluşmasında eğitim gereçleri önemli etkiye sahip olmakla birlikte öğrencilerin hedeflere ulaşmasında ve yürütülen programın başarılı olmasında rolleri de büyüktür. Eğitim sürecinde öğretim programlarının başarısı için eğitim gereçlerini kullanmak yaşamsal derecede önemlidir. Eğitim gereçlerinin zenginliği öğrencileri sınıf içi güdülemede büyük katkı sunmaktadır. Bu gereçlerle görsel ve işitsel öğrenme ortamı oluşturmak eğitim öğretimi kalıcı hale getirecektir. Bu nedenle, etkili bir öğretmenden dersiyse ilgili görsel ve işitsel araçları önceden hazırlaması, bu araçları nerde ve nasıl kullanacağını çok iyi planlaması beklenir. Kuramsal fayda anlamında bakıldığında bunların kullanımlarında bilgi ve beceri gerektirmektedir (Yıldız, 2013). Bilgisayar okuryazarlığı öğretmenler için bu anlamda gereç hazırlamada kolaylıklar sunmaktadır. Çağdaş teknolojiye uygun tasarlanan gereçler öğretmenlerin etkin kullanmaması halinde beklenen düzeyde etki ve başarı ortaya çıkmaz. Yeterli nitelik ve niceliğe sahip olan araç-gereçler yerinde ve zamanında kullanıldıkları takdirde, bilgiler daha kolay anlaşılabilir ve kalıcı olmaktadır. Bu etkililiği sağlamak için öğretmenlerin öğretim eğitim teknoloji kullanma becerilerini öğrenmeleri gerekmektedir (Varank ve Ergün, 2005).

3. YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, araştırmada kullanılan veri toplama aracının geliştirilmesi, verilerin toplanması ve verilerin analizinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

3.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırma nitel verilere dayalı betimsel bir çalışmadır. Nitel araştırma, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Nitel araştırma yöntemlerinin en önemli katkısı, araştırma konusunun, kendi çevresinde ve bağlantılı olduğu kişiler açısından ele alınmasını ve incelenmesini sağlamasıdır. Bu çalışmada, yardımcı kaynak sağlamada öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara yönelik görüşlere ilişkin yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak sorularla derinlemesine görüşmeler yürütülmüştür.

3.2. Evren ve Örneklem

Nitel bir çalışma olan bu araştırmanın çalışma grubunu, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Ordu ili Korgan ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ortaokullarda görev yapan değişik branşlardaki 33 öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcılar maksimum çeşitlilik yöntemi ile belirlenmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerine ait tablo aşağıda belirtilmiştir.

Tablo1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Katılımcılar	Cinsiyet	Görev Yeri	Görev Yaptığı Okul Türü	Öğrenim Düzeyi	Çalışma yılı
Katılımcı 1	Kadın	İlçe	Ortaokul	Yüksek Lisans	6-10 Yıl
Katılımcı 2	Kadın	İlçe	Ortaokul	Lisans	6-10 Yıl
Katılımcı 3	Erkek	İlçe	Ortaokul	Lisans	6-10 Yıl
Katılımcı 4	Erkek	İlçe	Ortaokul	Lisans	6-10 Yıl
Katılımcı 5	Kadın	Belde	Ortaokul	Lisans	0-5 Yıl
Katılımcı 6	Erkek	İlçe	Ortaokul	Lisans	6-10 Yıl
Katılımcı 7	Kadın	İlçe	Ortaokul	Lisans	6-10 Yıl
Katılımcı 8	Kadın	Belde	Ortaokul	Lisans	6-10 Yıl
Katılımcı 9	Erkek	İlçe	Ortaokul	Lisans	11-15 Yıl
Katılımcı 10	Erkek	Belde	Ortaokul	Lisans	6-10 Yıl
Katılımcı 11	Kadın	İlçe	Ortaokul	Yüksek Lisans	16-20 Yıl
Katılımcı 12	Kadın	Belde	Ortaokul	Lisans	11-15 Yıl
Katılımcı 13	Erkek	Belde	Ortaokul	Lisans	0-5 Yıl
Katılımcı 14	Kadın	Belde	Ortaokul	Lisans	6-10Yıl
Katılımcı 15	Erkek	Belde	Ortaokul	Lisans	0-5 Yıl
Katılımcı 16	Erkek	Belde	Ortaokul	Lisans	6-10Yıl
Katılımcı 17	Erkek	Belde	Ortaokul	Lisans	0-5 Yıl
Katılımcı 18	Kadın	Belde	Ortaokul	Lisans	6-10Yıl
Katılımcı 19	Kadın	Belde	Ortaokul	Lisans	0-5 Yıl
Katılımcı 20	Erkek	Belde	Ortaokul	Lisans	11-15 Yıl
Katılımcı 21	Erkek	Belde	Ortaokul	Lisans	11-15 Yıl
Katılımcı 22	Kadın	Belde	Ortaokul	Lisans	11-15 Yıl
Katılımcı 23	Erkek	İlçe	Ortaokul	Lisans	6-10 Yıl
Katılımcı 24	Erkek	İlçe	Ortaokul	Lisans	11-15 Yıl
Katılımcı 25	Erkek	İlçe	Ortaokul	Lisans	6-10Yıl
Katılımcı 26	Erkek	Belde	Ortaokul	Lisans	11-15 Yıl
Katılımcı 27	Erkek	Belde	Ortaokul	Lisans	6-10Yıl
Katılımcı 28	Erkek	İlçe	Ortaokul	Lisans	6-10Yıl
Katılımcı 29	Kadın	Belde	Ortaokul	Lisans	11-15 Yıl
Katılımcı 30	Kadın	Belde	Ortaokul	Yüksek Lisans	6-10 Yıl
Katılımcı 31	Erkek	İlçe	Ortaokul	Yüksek Lisans	11-15 Yıl
Katılımcı 32	Kadın	İlçe	Ortaokul	Lisans	6-10 Yıl
Katılımcı 33	Erkek	İlçe	Ortaokul	Yüksek Lisans	11-15 Yıl

Tablo 1’de görüldüğü gibi 33 katılımcının 14’ü kadın, 19’u erkektir. Görev yerlerine bakıldığında 21’i beldelerde ve 12’si ilçe merkezindeki okullarda görev yapmaktadır. Katılımcıların 5’i lisansüstü, 28’si lisans eğitimini tamamlamıştır. Öğretmenlerin mesleki çalışma süreleri ise 1 ile 20 yılları arasında değişmektedir.

3.3. Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme, önceden hazırlanan beş tane açık uçlu sorunun katılımcılara sorulması ve katılımcıların bu sorulara verdikleri cevaplardan oluşmaktadır. Hazırlanan taslak görüşme formunda literatürden faydalanılmış ve uzman görüşüne sunulmuş, uzman görüşleri doğrultusunda görüşme sorularının içeriği ve soru sayısı düzenlenerek forma son hali verilmiştir.

Çalışmaya başlamadan önce sorular, çalışmaya katılmayan üç öğretmen tarafından incelenmiş, soruların doğru anlaşıldığı tespitinin yapılması üzerine görüşmelere başlanmıştır. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır.

Görüşme formunun birinci bölümünde kişisel bilgilere (öğretmenlerin cinsiyeti, unvanı, mesleki kıdemleri, öğrenim durumları, görev yerleri, okul türü), ikinci bölümde ise öğretmenlerin gözünden ortaokullarda yardımcı kaynak sağlamada ve kullanımında yaşanan sorunların tespitine yönelik sorular sorulmuştur.

3.4. Verilerin Toplanması

Araştırmanın verileri, nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada araştırmacı tarafından oluşturulan ve uzman görüşü alındıktan sonra son hali verilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda beş adet açık uçlu soru sorulmuştur. Araştırmada öğretmenlerin ortaokullarda yardımcı kaynak sağlamada karşılaştıkları sorunları belirlemek amacı ile değişik branşlardaki öğretmenler ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşmeler Ekim 2024’te başlamış Kasım 2024’te bitmiştir. Katılımcılara sorular görüşme formu şeklinde verilmiş ve görüşlerini açıklayıcı bir dille yazmalarını rica edilmiştir.

3.5. Verilerin Analizi

Görüşmelerden elde edilen verileri analiz etmek için betimsel analiz tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan çerçeveye uygun temalar belirlenmiş ve bulgular

sunulmuştur. Görüşme formundaki sorulara öğretmenlerden cevap vermeleri istenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenlerin isimleri gizli tutulmuş ve her birine bir harf ve rakam verilmiştir. Verilerin bilgiye dönüşebilmesi için elde edilen cevaplar sınıflandırılarak tablolar oluşturulmuştur. Verilen cevaplardan betimsel analiz için kavramsal sınırlar belirlenmiştir. Analiz yaparken, katılımcıların verdiği cevaplardan sonuçlar çıkarılmış ve daha sonra bu sonuçlar yorumlanmıştır. Bu süreç içerisinde gizliliği esas tutmak gayesiyle her bir katılımcı öğretmene K1, K2... gibi kodlar verilerek görüşler sunulmuştur.

4. BULGULAR ve YORUM

Bu bölümde, araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve değerlendirilmiştir.

Araştırmaya katılım sağlayan 33 katılımcının 14'ü kadın, 19'u erkektir. Görev yerlerine bakıldığında 21'i beldelerde ve 12'si ilçe merkezindeki okullarda görev yapmaktadır. Katılımcıların 5'i lisansüstü, 28'si lisans eğitimi tamamlamıştır. Öğretmenlerin mesleki çalışma süreleri ise 1 ile 20 yılları arasında değişmektedir.

Bu araştırma; ortaokullarda yardımcı kaynaklara ihtiyaç duyulma nedenlerini ve yardımcı kaynak sağlamada yaşanan sorunları öğretmenlerin bakış açılarından anlamaya çalışmak ve öneriler sunmak amacıyla yürütülmüştür. Bu bölümde, elde edilen bulgular tablolar halinde ve doğrudan alıntılar yapılarak verilmiştir. Bunlar; ders kitabı dışında yardımcı kaynaklar kullanmaya yönelten sebepler, yardımcı kaynakların kullanılmasının öğretmen ve öğrenciye sağladığı faydalar, yardımcı kaynak seçiminde dikkat edilen kriterler, yardımcı kaynakların temininde ve kullanımında yaşanan sorunlar şeklinde sınıflandırılmıştır. Bulgular da öğretmenlere kodlar oluşturularak tablolar yorumlanmıştır. Öğretmenler "K" kodu ile kısaltmalar yapılmıştır. Toplam dağılım "F" kodu ile gösterilmiştir.

4.1. Ders Kitabı Dışında Yardımcı Kaynaklar Kullanmaya Yönelten Sebeplere Yönelik Öğretmen Görüşlerine Ait Bulgular

Katılımcılara "Ders kitabı dışında yardımcı kaynaklar kullanmaya sizi yönelten sebepler nelerdir?" sorusu yönelmiştir. Öğretmenlerin ders kitabı dışında yardımcı kaynaklar kullanmaya yönelten sebeplere ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin ortaya çıkma sıklığı Tablo 2'de verilmiştir

Tablo 2. Ders Kitabı Dışında Yardımcı Kaynaklar Kullanmaya Yönelten Sebeplere İlişkin Görüşler

Kodlar	Öğretmen Kodu	F
Yardımcı kaynaklar hem pekiştirici hem de tamamlayıcıdır.	K1, K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11 K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21,K22,K 23,K24,K25,K26,K27,K28,K29,K30,K31,K32	32
Ders kitapları içerik bakımından yetersizdir.	K1,K2,K3,K5,K6,K8,K9,K10,K11,K12, K13,K15,K16,K17,K19,K21,K23,K24,K25 K26,K27,K28,K29,K30,K31,K32,K33	27
Yardımcı kaynaklarda daha fazla etkinlik ve soru bulunmaktadır.	K1,K3,K5,K6,,K7,K9, K10,K11,K12,K13, K16,K17,K19,K21,K23,K24	16
Yardımcı kaynaklar, merkezi sınavlar için gereklidir.	K2,K3,K4,K5,K6,K8,K9,K10,K11,K12, K13,K15,K16,K17,K19,K21,K23,K24,K25	19
Ders kitaplarında örnek sayısı yetersizdir.	K3,K5,K7,K1,K6,K10,K11,K12, K13,K15,K16,K17,K19,K21,K23	15
Öğrenciler yardımcı kaynakları daha çok sevmektedir.	K2,K9,K10,K11,K16,K17,K19, K25,K26,K27,K28,K29	12
Ders kitapları sıkıcıdır.	K2,K10,K11,K19,K21,K23 K29,K30,K33	9

Tablo 2'de bakıldığında ve elde edilen veriler genel olarak değerlendirildiğinde katılımcıların çoğu hedef kazanımların pekiştirilmesinde, öğrenilen bilginin daha kalıcı hale gelmesinde ve tekrar yapılmasında yardımcı kaynakların öneminden ve gerekliliğinden bahsetmişlerdir. Katılımcılardan 27'si, ders kitaplarını içerik ve örnek bakımından yetersiz bulmaktadırlar. Katılımcılardan 16'sı, yardımcı kitaplarda etkinlik ve örneklerin daha fazla yer aldığını ifade etmişlerdir. Merkezi sınavların ülkemiz genelinde öğrencilerin bir üst öğrenime geçmesinde belirleyici olması nedeniyle katılımcılar; Ders kitaplarının öğrenciyi merkezi sınava hazırlamada yetersiz kaldığını, yeteri kadar kazanım değerlendirme sorularına yer vermediğini, merkezi sınavda sorulan soruların ders kitaplarındakiler ile tam olarak örtüşmediğini ifade ederek yardımcı kaynakların öğrenciyi merkezi sınava hazırlamada gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Aynı zamanda katılımcılar ders kitaplarının sıkıcı olduğunu, öğrencinin ilgisini çekmediğini, yardımcı kaynakların öğrenciler tarafından daha çok sevildiğini de belirtmişlerdir. Bu bulgulara ilişkin örnek ifadeler aşağıda yer verilmiştir.

K3: "...Yardımcı kaynaklar öğrencilerin öğrendikleri bilgileri farklı bakış açısı ile tekrar yorumlamalarını sağlıyor. Öğrenilen bilgi ne kadar farklı kaynaktan çözülürse kalıcılığı artıyor."

K4: “Yardımcı kaynaklar bilgilerin farklı bakış açısı ile öğrenciye sunulmasını sağlıyor....Yardımcı kaynaklar, öğrenilen bilginin pekiştirilmesine yardımcı oluyor.”

K5: “...Öğrenciler sırf ders kitabına bağlı kalarak test çözmeye başladığında takıldıklarını, ilk defa duydukları bilgilerle karşılaştıklarını gözlemledim. Konunun daha iyi anlamlandırılması için temel yapısının daha iyi kavratılması gerektiğini düşündüğümünden, yardımcı kaynakların bu ihtiyacı giderdiği kanısındayım. Özellikle LGS sınavına hazırlanan öğrencilerin birden fazla ek kaynak kullanarak sınava hazırlanması gerekmektedir.”

K6: “...Ders kitaplarının kapsamı ve konuyu işleme şekli ne yazık ki sınav sistemimizle uygun değildir. Çoktan seçmeli sorularla öğrenci belirleme üzerine kurulu sınav sistemimize doğru çalışma yöntemi için ders kitaplarımız eksik kalmaktadır. Bu bakış açısıyla sınav sistemimize doğru hazırlık sağlayabilme açısından yardımcı kaynaklar gereklidir.”“...Sınav sistemi dışında düşüncecek olursak ders kitabı öğrencilerin bir konuyu pekiştirmesi için yeterli örnek ve etkinlik içermemektedir. Yardımcı kaynaklar bu açığı kapatmaktadır.”

K7: “...Kazanımın daha iyi anlaşılması için öğrencinin bir konuda çok soru çözmesi gerekmektedir. Fakat ders kitapları bunun için yetersiz kalmaktadır. Yardımcı kaynaklara yönelmemin diğer sebebi ise öğrencileri farklı türdeki soru tipleri ile karşılaştırmak istemem. Öğrenci ne kadar çok fazla ve ne kadar farklı türde soru çözerse konuya olan hâkimliği artar lakin ders kitapları genellikle aynı tip soru çeşitlerinden oluşuyor.”

K10: “... Tasarımsal olarak ders kitaplarının ilgi çekici olmaması, Kitapların merkezi olarak hazırlanması, öğrencilerin bölgesel özelliklerine göre hazırlanmamış olması yardımcı kaynak kullanmayı gerektiriyor.”

K11: “...Yardımcı kaynaklarda konular daha sade ve anlaşılır olarak ele alınmıştır. Yardımcı kaynaklar daha zengin bir içeriğe sahiptir. Yardımcı kaynaklarda daha fazla etkinlik bulunmaktadır. Yardımcı kaynaklarda daha farklı ve daha fazla soru bulunmaktadır. Ders kitaplarını biraz sıkıcı buluyorum. Yardımcı kaynaklar daha renkli ve kaliteli basılmıştır. Çocuklar daha çok sevmektedir.”

4.2. Yardımcı Kaynak Seçiminde Dikkat Edilen Kriterlere Yönelik Öğretmen Görüşlerine Ait Bulgular

Katılımcılara “Yardımcı kaynak seçiminde ne gibi kriterlere bakıyorsunuz ve dikkat ediyorsunuz?” sorusu yönelmiştir. Öğretmenlerin yardımcı kaynak seçiminde dikkat ettikleri kriterlere ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin ortaya çıkma sıklığı Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Yardımcı Kaynak Seçiminde Dikkat Edilen Kriterlere İlişkin Görüşler

Kodlar	Öğretmen Kodu	F
Müfredata ve kazanımlara uygun olmalı	K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8,K9,K10, K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17, K18,K19,K20,K21,K22,K23,K24, K25,K26,K27,K28,K29, K31,K32	30
Daha fazla soru ve etkinliğe yer vermeli	K1,K2,K5,K6,K7,K8,K9,K12,K13, K16,K17,K19,K21,K22,K23,K24, K27,K30,K31,K33	20
Öğrenci düzeyi ve yaşı göz önünde bulundurulmalı	K3,K4,K5,K9,K10,K11,K13,K15, K16,K17,K19,K21,K23,K25,K26, K27,K28,K29	18
İlgi çekici, anlaşılır ve eğlenceli olmalı	K1,K2,K9,K10,K11,K12,K15,K16, K17,K18,K19,K20,K21,K22,K23, K24, K25,K26	18
Merkezi sınav sistemine uygun olmalı	K2,K3,K4,K6,K9,K12,K18,K20,K21 K23, K24, K25,K26,K32,K33	15
Ekonomik ve ulaşılabilir olmalı	K1,K3,K4,K11,K13,K14,K21,K24, K27,K28,K31,K33	12
Baskı kalitesi iyi ve görsel açıdan zengin olmalı	K2,K9,K10,K12,K19,K20,K22,K25,K28	9

Tablo 3’e bakıldığında ve elde edilen veriler genel olarak değerlendirildiğinde katılımcıların çoğu yardımcı kaynak seçiminde kaynakların müfredata ve kazanımlara uygun olması gerektiğini belirtmişlerdir. Katılımcıların 20’si, yardımcı kaynaklarda kazanımlara uygun soru, örnek ve etkinlik sayısının fazla olması gerektiğini, katılımcıların 18’i öğrencinin düzeyi ve yaşına dikkat edilmesi gerektiğini, yardımcı kaynakların seçiminde öğrencinin ilgisini çekebilecek, anlaşılır bir dil kullanılması gerektiğini, eğlenceli, öğrenmeyi zevkli hale getirebilecek kaynaklar olmasına dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. 15 katılımcı Merkezi Sınav sistemine uygun olması gerektiğini, 12 katılımcı, yardımcı kaynakların öğrenciler için erişebilirlik düzeyinin yüksek olması ve maliyetinin ekonomik olması gerektiğini vurgulamışlardır. 9 katılımcı, yardımcı kaynak seçiminde kaynağın baskı kalitesinin iyi olması, görsel yönünün güçlü olması kriterlerini dikkate aldıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlara ilişkin örnek ifadeler aşağıda yer verilmiştir.

K3: "...Birinci kriterim yardımcı kaynaklar ile Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği kitapları içerik bakımından uyumu. Öncelikle kazanımlarla uyumlayan kaynaklar çok da faydalı olmuyor."

K5: "...Bazı kaynaklar sırf çok daha fazla bilgi içerdiği için iyi sayılmaktadır ama öğrencinin düzeyine uygun olmayan, kazanım dışı bilgilerle öğrenciyi yoran bu tür kaynakları da tasvip etmiyorum."

K6: "...Öncelikle milli eğitim müfredatını tam olarak kapsamlı ve müfredat içerisinde konuların tamamına uygun ve yeterli sayıda soru ve etkinlik içermelidir. ... Sınava yönelik bir kaynak seçimi yapılıyorsa soru tiplerinin merkezi sınava uygun olması çok önemlidir."

K8: "...Müfredatla aynı kazanımları içermesine, soru seviyesindeki zorluklar ve özellikle soruların kalitesine dikkat ediyorum."

K9: "...İçeriğinin öğrencinin yaş seviyesine uygun olup olmadığına bakıyorum. Kendi branşım için söylemem gerekirse bizim öğrencilerimizin yaş seviyesi için içeriğin renkli olması, dilinin sade ve anlaşılır olması gerekiyor. Yine içeriğinin öğretici ve zengin olmasını da önemsiyorum. Verilen örneklerin öğrencinin yaşamına kolayca aktarabileceği nitelikte olması gerekiyor. Öğrenilenleri somutlaştırabilmesi gerekiyor. Ayrıca baskı kalitesi de bence çok önemli. Kitapların hitap ettiği yaş seviyesine uygun boyutta, kullanışlı ve dayanıklı olması gerektiğini düşünüyorum."

K11: "...Öğrencilerimin seviyesine uygun olmasına dikkat ediyorum, içerisindeki etkinliklerin MEB'in müfredatıyla uyumlu olmasına bakıyorum. Etkinliklerin öğrenciyi yoracak fazla ve sıkıcı şekilde hazırlanmamış olmasına bakıp inceleyip karar veriyorum. Fiyatının ekonomik olması, velilerin alabilecek yeterlilikte olmasına dikkat ediyorum."

K12: "...Ayrıntıya girmeden sade ve yalın bir dil kullanılan ve kademeli olarak öğrencilerin dersi seveceği, eğleneceği, eğlenerek öğreneceği kitaplar tercihimdir. Hızlı öğrenen öğrenciler için de soru çeşitliliğini görmeleri adına birçok kaynaktan faydalanma taraftarıyım."

4.3. Yardımcı Kaynakların Kullanılmasının Öğretmen ve Öğrenciye Sağladığı Faydalara Yönelik Öğretmen Görüşlerine Ait Bulgular

Katılımcılara "Yardımcı kaynakların kullanılmasının öğretmen ve öğrenciye ne gibi faydası olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusu yönelmiştir. Yardımcı kaynakların kullanılmasının öğretmen ve öğrenciye ne gibi faydası olduğuna ilişkin öğretmen görüşleri ve bu görüşlerin ortaya çıkma sıklığı Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. Yardımcı Kaynakların Kullanılmasının Öğretmen ve Öğrenciye Sağladığı Faydalara İlişkin Görüşler

Kodlar	Öğretmen Kodu	F
Öğretmenin İşini Kolaylaştırıyor	K1,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K21,K23,K24,K25,K26,K27,K28,K29,K30, K31, K32, K33	30
Öğrencinin İlgisini Çekiyor ve Motive Ediyor	K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8,K10,K11,K12,K14,K15,K16,K17,K19,K21,K22,K23,K24,K27,K30,K31,K32,K33	24
Öğrenmeyi Kolaylaştırıyor ve Hızlandırıyor	K1,K2,K4,K5,K6,K9,K10,K12,K13,K15,K16,K17,K19,K21,K23,K25,K26,K27,K28,K29,K30,K31,K32,K33	24
Öğrencilerin Merkezi Sınavlara Daha Kolay ve Etkili Hazırlanmasını Sağlıyor	K1,K2,K3,K4,K6,K8,K9,K13,K14,K21,K24,K27,K28,K31,K33	15
Öğretmenin Kendisini Güncel Tutmasını Sağlıyor	K3,K4,K5,K6,K9,K10,K12,K19,K20,K22,K25,K28	12
Öğretmenin Ödev Vermesini Kolaylaştırıyor	K7,K8,K11,K14,K16,K20,K23,K25,K29	9
Dersi Tek Düzelikten Kurtarıyor	K1,K6,K11,K12,K16,K18,K20,K24,K26	9
Zaman Tasarrufu Sağlıyor	K1,K3,K4,K7,K10,K11,K13,K14,K17,K21,K24,K27,K28,K31,K33	15
Sınav Stresini Azaltıyor	K3,K4,K9,K10,K12,K19,K20,K22,K25, K28,K29,K31	12
Öğretmenin Fotokopi Yükünü Azaltıyor	K11,K15,K19,K24,K28,K32	6

4.4. Yardımcı Kaynakların Temininde ve Kullanımında Yaşanan Sorunlara Yönelik Öğretmen Görüşlerine Ait Bulgular

Katılımcılara “Yardımcı kaynakların temininde ve kullanımında yaşadığınız sorunlar nelerdir?” sorusu yönelmiştir. Öğretmenlerin, yardımcı kaynak temininde ve kullanımında yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin ortaya çıkma sıklığı Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Yardımcı Kaynakların Temininde ve Kullanımında Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşler

Kodlar	Öğretmen Kodu	F
Yardımcı kaynaklar veliye maddi bir külfet oluşturmaktadır.	K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11K12,K13 ,K,14,K15,K16,K17,K18,K19, K20,K21,K22,K23,K24,K26,K27,K30	27
Veliye ve öğrenciye kaynak aldırma zorlanıyorum.	K2,K3,K4,K5,K6,K8,K9,K11,K13,K15, K16,K17,K19,K20,K23	16
Bazı yardımcı kaynakların fiyatları pahalıdır.	K2,K3,K4,K5,K6,K8,K9,K11,K13,K14, K16,K17,K19,K20,K23,K25,K26,K28, K29,K31,K32	21
Veliler yardımcı kaynakları gereksiz görmektedir.	K2,K3,K4,K5,K6,K9,K11,K12,K13,K14,K15,K16, K17,K18,K19,K20,K21,K22,	18
Veli yardımcı kaynakların kullanımında öğrenciye rehberlik yapmamaktadır.	K5,K6,K7,K10,K14,K18,K23,K24,K26, K27,K29,K32	12
Veli yardımcı kaynağı kendi almamakta öğretmenin almasını talep etmektedir.	K1,K3,K5,K8,K12,K24,K27,K31	8
Yardımcı kaynaklarda içerik sorunlarına rastlanmaktadır.	K3,K6,K9,K12,K18,K24	6
Okul yönetimi yardımcı kaynak aldırılmaması için baskı yapmaktadır.	K5,K10,K11,K20,K22,K28	6
Yardımcı kaynak çeşitliliği fazla olması seçimini zorlaştırmaktadır.	K1,K8,K12,K16	4

Tablo 5’e bakıldığında ve elde edilen veriler genel olarak değerlendirildiğinde; katılımcılardan 27’si öğrencinin kullanımı için yardımcı kaynak alımlarının veli için maddi bir külfet oluşturduğunu vurgulamışlardır. Katılımcı öğretmenlerden 16’sı velilerine yardımcı kaynak aldırma zorlandıklarını ifade etmiş, bunun sebebi olarak da 21 katılımcının da belirttiği üzere bazı yardımcı kaynakların fiyatlarının yüksek olmasını ve veli ilgisizliğini göstermişlerdir. Öğretmenlerden 18’i ders kitaplarının yanında yardımcı kaynak aldırmanın veliler tarafından gereksiz görüldüğünü dile getirmiştir. Katılımcılardan 12’si velilerin öğrencilerine yardımcı kaynak temini, kullanımı ve takibi konusunda gerekli rehberliği yapmadıklarını ve bazı velilerin de bu konuda bilgisiz olduğunu, 8 öğretmen veliler tarafından yardımcı kaynakların öğretmenlerce alınmasının da talep edildiği ifade edilmiştir. 6 katılımcı öğretmen ise zaman zaman haberlere de konu olduğu şekliyle yardımcı kaynaklarda uygun olmayan içerikler ile rastladıklarını belirtmişlerdir. Millî Eğitim Bakanlığının yardımcı kaynak kullanımına ilişkin tutumu nedeniyle 6 katılımcı, okul idarecilerince yardımcı kaynak kullandırmama konusunda kendilerine baskı yapıldığını ifade etmiştir. Katılımcı 4 öğretmen ise piyasada yardımcı kaynak çeşitliliğinin fazla olması sebebiyle doğru kaynağın seçiminde zorluklar yaşadıklarını dile getirmiştir. Bu sonuçlara ilişkin örnek ifadeler aşağıda yer verilmiştir.

K1: “Öğrencilerin alım gücünü bildiğim için onlara zorla bir kaynak aldırmiyorum. Yayınevlerinden kendim temin etmeye çalışıyorum. Milli eğitimin önerdiği kaynaklara ulaşmakta bazen zorlanabiliyorum. Fakat onları tercih ediyorum. Öğrenci kaynaklı verilen ödevleri yapmamaktan kaynaklanan sorun olabiliyor.”

K2: “...Özellikle çocuk sayısı çok olan ailelerin yardımcı kaynak alırken maddi olarak zorlandıkları görülmektedir. Bazı velilerin öğrencinin ders kitaplarıyla yetinmesi gerektiğine inanmasından dolayı kaynak aldırma sorunları yaşanmaktadır.”

K3: “...Öğrencilerin motivasyonu düşük ise çok çabuk bırakıyorlar. Maddi olarak öğrencilere yük olduğu için kaynakları çeşitlendirmek istemiyorlar. Bilgi düzeyindeki bir bilgiyi öğrenci yorumlayamıyorsa yanlış yapma korkusu farklı kaynaklara yönelmiyor.”

K5: “...Yardımcı kaynakların gerek öğrenci gerekse veli için en büyük sorunlarından biri maliyetidir. MEB’in göndermiş olduğu yardımcı kaynaklar ise öğrenciler için yetersiz kalmaktadır. Aynı zamanda birçok veli tarafından yardımcı kaynaklar, öğrencisi tarafından çözülmeyeceğini düşündüğünden dolayı gereksiz bulunmaktadır. Okul yönetimi tarafından ise ders kitaplarının yeterli olduğu, gerekmedikçe yardımcı kaynak kullanımına başvurulmaması gerektiği söylenmektedir.”

K6: “...Öğrencilerin tamamının yardımcı kaynağa erişememesi fırsat eşitliği noktasında olumsuz bir durum ortaya çıkarmaktadır. Öğrencilerin kaynak seçimi noktasında bilinçsiz olması kaynak seçimi sürecinin öğretmen üzerinden yürütülmesini gerekli kılmaktadır. Veliler bu noktada iki gruba ayrılmaktadır. Bir grup veli çocuklarının eğitim öğretim süreci içerisinde daha üst verim alması için yardımcı kaynak alınması için

baskı yaparken diğer grup veli ise yardımcı kaynak alma işini bir maddi yük olarak görüp alınmaması için baskı yapmaktadır. Ne yazık ki öğretmen bu noktada arada kalmaktadır.”

K9: “...Yardımcı kitabı şu anki sistemde faydalı ve gerekli görsem de ders kitaplarının niteliğinin bir an önce artırılıp bu gibi ekstra kaynaklara duyulan ihtiyacın azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Yardımcı kaynak zorunluluğu günden güne velilerin üzerine binen bir külfet haline geliyor. Halbuki ders kitapları öğrenci ihtiyacına yönelik hazırlansa, dersin kazanımlarını tam anlamıyla karşılayacak şekilde donatılsa, özel yayınevlerinin kitapları titizlikle incelenip öyle öğrencinin önüne getirilse bu sorunların hiçbiri yaşanmayacaktır. Dolayısıyla mevcut sistemde maalesef kaynak kitap kullanımının neredeyse zorunlu olduğunu düşünüyorum. Özellikle sınıf öğretmenleri tarafından yardımcı kitapların kullanımı konusunun yaygınlaştığını gözlemliyorum.”

K:11 “...Okul yönetimi tarafından kaynak kitap kullanılması kesinlikle tavsiye edilmemekte, öğretmene kullanmaması için baskı yapılmaktadır. Maddi durumu zayıf olan bazı veliler kaynak kitap almak istememektedir. Bazı veliler ise öğretmeni şikâyet etmektedir.”

K:12 “...Çünkü yardımcı kaynakların yasaklanması yönünden idareciler tedirgin tutumlar sergilemektedir ama bilinmelidir ki her şey geleceğimizin ışığı olacak evlatlarımız içindir. Tabii bir de öğrenciler açısından değerlendirmek gerekirse bazı öğrenciler bu kaynakları çözmek istememektedir, bazıları ise soruya doymamaktadır. Hassas dengeyi iyi sağlamak gerekir.”

5. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Çalışmanın bu bölümünde çalışma sonucu elde edilen bulgular literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılarak tartışılmış ve varılan sonuçlar ile birlikte öneriler sunulmuştur.

Bu çalışma ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faklı kademe ve okul türlerinde görev yapan değişik branşlardaki öğretmenlerin yardımcı kaynak sağlamada karşılaştıkları sorunları incelemek ve bu bağlamında öğretmenlerin fikirlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

5.1. Sonuç

Ders kitabı dışında yardımcı kaynaklar kullanmaya yönelten sebeplere ilişkin öğretmen görüşlerine ait sonuçlar

Öğretmenleri ders kitabı dışında yardımcı kaynaklar kullanmaya yönelten sebeplere ilişkin bulgular incelendiğinde; ders kitaplarının nitelik sorunları bulunduğu, öğrencinin öğrenme sürecine yeterince hizmet etmediği, merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilerin beklentilerini çok karşılamadığı, bu durumun da öğretmen ve öğrencileri yardımcı kitaplara yönlendirdiği görülmektedir. Yine araştırma bulgularına göre ders kitaplarında yeterince soru, etkinlik ve örneklere yer verilmemesi nedeniyle konuların öğrenciler tarafından pekiştirilmesinde, öğretmenler tarafından kazanımların öğrencilere hedeflenen düzeyde aktarılmasında, öğrencilerin ilgisinin konu ve kazanım içeriklerine çekilmesinde ve motivasyonlarının sağlanmasında, bunun yanında öğrencilerin sınavlara hazırlanmasında ders kitaplarının yetersiz olduğu görülmektedir.

Bu bulgular literatürdeki çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Katipoğlu ve Katipoğlu (2016) yaptıkları çalışmada öğretmenlerin ders kitabını nitelik olarak yeterli bulmadıklarını, kitapta yer alan örneklerin, soruların yeterli olmadığını ve kitabın öğrencileri merkezi sınavlara hazırlamada yardımcı kaynaklara göre yetersiz kaldıklarını belirtmişlerdir.

Yardımcı kaynak seçiminde dikkat edilen kriterlere ilişkin öğretmen görüşlerine ait sonuçlar

Araştırma sonucuna göre, yardımcı kaynak seçiminde dikkat edilen kriterlere ilişkin öğretmen görüşleri değerlendirildiğinde; öğretmenlerin, kazanımlara ve müfredata uygun, ekonomik ve ulaşılabilir, baskı kalitesi standartlara uygun olan, görsel açıdan da öğrencinin ilgisini çekebilecek, öğrenci yaş ve seviyesine uygun, daha fazla soru ve etkinliğe yer verilmiş, merkezi sınavlarla paralellik gösteren yardımcı kaynakları seçtikleri ve bu beklentilerine karşılık vermeyen ders kitaplarından dolayı yardımcı kaynaklara yöneldikleri görüşlerine ulaşılmıştır.

Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan görüşler Arseven (2003) tarafından yapılan araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Arseven (2003) yaptığı çalışmada ders kitaplarında kullanılan kâğıt türü, baskı kalitesi, dizin, resim, grafik, tablo gibi görsellerin farklı ülkelerdeki benzerlerine göre standartlarının gerisinde kaldıkları, içerik yönünden karmaşık bilgileri içerdiği ve özellikle ders kitaplarının öğretim strateji,

yöntem ve teknikleri bakımından yetersiz olduğu yalnızca sunuş yöntemini içerdiği, bilginin derinlemesine irdelenmesine uygun etkinlik ve içeriklere yer vermediği bulgusuna ulaşmıştır.

Yardımcı kaynakların kullanılmasının öğretmen ve öğrenciye sağladığı faydalara ilişkin öğretmen görüşlerine ait sonuçlar

Ders kitabı dışında yardımcı kaynaklar kullanmasının öğretmen ve öğrenciye sağladığı yararlarla ilişkin bulgular incelendiğinde; yardımcı kaynakların öğretim süreçlerinde öğrencinin ilgisini çektiği, öğrenciyi öğrenmeye karşı daha istekli hale getirdiği ve motive ettiği; öğrenmenin daha kolay, hızlı ve kalıcı hale geldiği, öğretmenin işini kolaylaştırdığı, öğretmenin kendisini güncel tutmasını sağladığı, dersleri tek düzelikten kurtardığı, öğrenme süreçlerinde zamandan tasarruf sağladığı ve öğrencilerin daha çok pratik yaparak sınav stresini azalttığı görülmektedir.

Bu sonuçları, Taş ve Minaz (2018) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları destekler niteliktedir. Taş ve Minaz (2018) yaptıkları çalışmada her öğrencinin anlama ve öğrenme şekli ve kapasitesinin farklı olduğunu vurgulamışlar, bu farklılığa ve çeşitliliğe rağmen öğrencileri tek kaynağa zorlamanın, öğrencilerde bulunan birçok yeteneğin kaybolup gitmesine neden olabileceğini ifade etmişlerdir. Yazarlara göre kaynakların çeşitlenmesi, öğrencilerin öğrenme yeteneklerine birçok açıdan yaklaşmayı sağlayacağı gibi bilgilere de kolayca ulaşma olanağı ile kalıcılığı sağlayacaktır.

Yardımcı kaynakların temininde ve kullanımında yaşanan sorunlara ilişkin öğretmenlerin görüşlerine ait sonuçlar

Araştırma sonucuna göre, araştırmaya katılan öğretmenler tarafından yardımcı kaynak alımlarının veli için maddi bir külfet oluşturduğu, yardımcı kaynakların veliye ek bir maliyet getirmesi nedeniyle öğretmenlerin velilerine yardımcı kaynak aldırma zorlandıkları, veliler tarafından ders kitaplarının yanında yardımcı kaynak alımın gereksiz görüldüğü, yardımcı kaynakların fiyatlarının yüksek olduğu, okul yönetimlerinin öğretmenlere kaynak kullanılmaması noktasında baskı yaptıkları, piyasada çok farklı kaynak bulunduğu ve bu durumun doğru kaynak seçimini zorlaştırdığı, yardımcı kaynakların bir bölümünde içerik sorunları olduğu görüşlerine ulaşılmıştır.

Sonuç olarak mevcut ders kitaplarının nitelik sorunları olduğu, mevcut eğitim sistemimizde merkezi sınavların taşıdığı önem nedeniyle ders kitaplarının öğrencileri, sınavlara hazırlanma aşamasında hem konu hem de soru çeşidi açısından yetersiz kalması yardımcı kaynaklara ihtiyaç duyulmasına zemin hazırlamaktadır.

5.2. Tartışma

Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan görüşler Katipoğlu ve Katipoğlu (2016) tarafından yapılan araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Katipoğlu ve Katipoğlu (2016) yaptıkları çalışma bulguları incelendiğinde öğretmenler, ders kitabı haricinde değişik kaynakların öğrencilere kullanırılmasının yasak olmaması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu çalışmada yazarlar tarafından, yardımcı kaynak kullanımı ve temini konusunda MEB'in engelleyici tutumunun öğretmenleri kaynak noktasında sınırlandırdığı, aksine yardımcı kaynak kullanımında esneklik olması durumunda hem öğretmenlerin elinin güçleneceği hem işinin kolaylaşacağı hem de öğrenme süreçlerini çeşitlendirecek olması nedeniyle öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkileyeceği belirtilmiştir.

5.3. Öneriler

Mili Eğitim Bakanlığının ders kitapları basım ve dağıtım politikasına uygun şekilde ders kitaplarının öğretmen ve öğrencilerin başka kaynaklara ihtiyaç duymalarını önleyecek şekilde daha nitelikli, kullanılabilir, ilgi çekici, anlaşılır, sade, yansız ve donanımlı hale getirilmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA

- Aktürkoğlu, B. (2020). Ders Kitaplarına Yardımcı Materyaller. (Ed. Ö. Demirel ve K. Kiroğlu), *Ders Kitabı İncelemesi* (4. Baskı), 51-66, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
- Akkaya, N. ve Susar Kırmızı, F. (2007). Yeni program doğrultusunda hazırlanan ilköğretim 4. Ve 5. sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. *Milli Eğitim*. 9(174), 232-249.
- Arseven, A. (2003). *İlköğretim 7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Uzman Görüşleri*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

- Alkan, V. (2011). Etkili Matematik Öğretiminin Gerçekleştirilmesindeki Engellerden Biri: Kaygı ve Nedenleri. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 29(29), 89-107.
- Aslan, E. (2010). Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Ders Kitapları. *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 35(158), 215-231.
- Bayrakçı, M. (2005). Ders Kitabı Konusu ve İlköğretimde Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtım Projesi. *Milli Eğitim Dergisi*, Sayı 165.
- Bayraktar, M. (1994). Eğitim Öğretimde Araç ve Gerecin Önemi. *Öneri Dergisi*, 1 (1), 24-29.
- Bedir, G. ve Demir, S. (2006). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının “İçerik, Dil Ve Anlatım, Değerlendirme Ölçütleri Bakımından İncelenmesi. *Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı* 2. Cilt. Ankara: Kök Yayıncılık
- Binbaşıgölu, C. (1974). *Öğretim Metodu ve Uygulama*. Kardeş Matbaası
- Çalışkan, N. (2006). Türkiye'deki Ortaöğretim Edebiyat Ders Kitapları Üzerine Edebiyat Eğitimi Açısından Bir Değerlendirme, *Milli Eğitim*, 34(169), s. 355-365.
- Çeçen, M. A. ve Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tür ve tema açısından değerlendirilmesi. *Milli Eğitim*. 10 (173), 39-49.
- Demirel, Ö. (2007). Öğretimde planlama ve değerlendirme, öğretme sanatı. Ankara: PegemA Yayıncılık
- Esirgemez, M, (1995). *İlkokul Matematik Ders Kitaplarının Öğrenmeyi Sağlamadaki Katkıları Yönünden Öğretmen Görüşleri*. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara,
- Gökçek, T. Ve Hacısalıhoğlu Karadeniz, M. (2013). Ortaöğretimde Matematik Ders Kitabı Yerine Alternatif Kaynakların Tercih Edilme Nedenleri. *Turkish Journal Of Computer And Mathematics Education*, 4(1), 20- 31.
- Gün, C. K. (2009). *Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf Matematik Ders Kitabına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri*. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
- Güngör, H. ve Çavuş, H. (2015). İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi “Kesirler” Konusunun Öğretiminde Öğretmenin Yardımcı Kitap Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16 (2), 251-271
- Haşiloğlu, M. A, Güler, H. ve Durmaz, E. (2020). Ortaokul Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yardımcı Kitap Kullanma Nedenleri İle İlgili Görüşleri. *Ekev Akademi Dergisi*, 24(83), 565-578.
- Işık, C. (2003). *İlköğretim Okullarının 7. Sınıflarında Okutulan Matematik Ders Kitaplarının İçerik, Öğrenci Seviyesine Uygunluk ve Anlamlı Öğrenmeye Katkısı Yönünden Değerlendirilmesi*, Yayınlanmamış doktora tezi, Erzurum.
- Karatay, H. (2007). Türkçe dersi kitaplarında kelime çalışmaları. *Milli Eğitim*. 9 (173), 55-66.
- Katipoğlu M. Ve Katipoğlu, S. N. (2016). Matematik Öğretmenlerinin Öğrenci Ders Kitabı Hakkındaki Görüşleri. *Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 2(3), 156-165.
- Kazu, H., Yeşilyurt E., (2006). *Öğretmenlerin Öğretim Araç ve Gereçlerini Kullanma Durumlarını Etkileyen Faktörler*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Elâzığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kılıç, A., & Seven, S. (2004). *Konu alanı ders kitabı incelemesi*. Pegem A Yayıncılık.
- Küçükahmet, L. (2016). *Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu*. Nobel Akademi Yayıncılık
- Kolaç, E. (2003). İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. *Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17 (1), 105-137.
- Mazlum, Ö. ve Mazlum, S. F. (2016). İlköğretim 4. Sınıf Ders Kitaplarının Görsel Tasarımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi, *Sanat Eğitimi Dergisi*, 4(1), 12-18
- Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği (2021). Resmî Gazete Yayım Tarihi: 14.10.2021. Sayısı: 31628.
- Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 25.09.2018 Tarih Ve 17422997 Sayılı Yazısı
- MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2021). Ders Kitapları Değerlendirme Raporu

- Semerci, Ç. (2004). İlköğretim Türkçe ve Matematik Ders Kitaplarını Genel Değerlendirme Ölçeği. *C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi*, 28(1), 49–54
- Semenderoğlu, A., & Gülersoy, A. E. (2005). Eski ve Yeni 4-5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi* (18).
- Sezgin, G. (2000). *İlköğretim okullarının altıncı sınıfları için yazılan Türkçe ders kitapları üzerine bir inceleme*, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Şahin, S. ve Turanlı, N. (2005). Liselerde Okutulmakta Olan Lise I. Sınıf Matematik Kitaplarının Değerlendirilmesi. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25(2), 327-341.
- TTKB. (2022). *Taslak Ders Kitabı ve Eğitim Araçları İle Bunlara Ait Elektronik İçeriklerin İncelenmesinde Değerlendirme Açıklamaları*, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/07195238_kriter_ve_aciklamalar.pdf
- Taş, H. Ve Minaz, M. B. (2018). Derslerde Yardımcı Kaynak Kullanılmasının Öğretmen, Veli Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. *SETSCI Conference Indexing System*, 3(4), 582-589.
- Uzuntiryaki, E., & Boz, Y. (2006). Öğretmen adaylarının ders kitabı kullanımıyla ilgili görüşleri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 31(31), 212-220.
- Ünsal, Y. ve Bilal G. (2002). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak MEB ilköğretim 4. Sınıf Fen Bilgisi ders kitabına fizik konuları yönünden eleştirel bir bakış. *G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(3): 107-120
- Varank, İ. ve Ergün, S. S. (2005). Eğitim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Yeterliliklerinin Belirlenmesi ve Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bu Yeterlilikle Sahip Olma Derecelerinin İncelenmesi İçin Bir Araştırma Önerisi. *Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 14*. (1), 838-840. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli
- Yılmaz, A., Seçken, N., & Morgil, İ. (1998). Lise 11.sınıf kimya dersi kitaplarının kimya eğitimine uygunluklarının araştırılması. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(14).
- Yeşilyurt, E. (2019). Kuramsal temelleri açısından öğretim stratejilerinin temel özellikleri: Bir derleme çalışması. *Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 3(5), 57-78.
- Yıldız, M. (2013). İlköğretim 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonlarının incelenmesi. *Eğitim ve Bilim*, 38(168), 260-271. <http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1574>
- Zorbaz, K. Z. (2007). Türkçe ders kitaplarındaki masalların kelime, cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine bir değerlendirme. *Eğitimde Kuram ve Uygulama Journal of Theory and Practice in Education*, 3(1): 87-101 <http://eku.comu.edu.tr/index/3/1/kzorbaz.pdf>.